

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Prevalencia de síndrome Alfa-gal asociado a picadura de garrapatas en adultos que acuden al Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca

2. Planteamiento del problema

El síndrome Alfa-gal es una alergia alimentaria retardada causada por anticuerpos IgE contra la galactosa- α -1,3-galactosa, un carbohidrato presente en mamíferos no primates. Se asocia con picaduras de garrapatas, especialmente *Amblyomma americanum*, provocando anafilaxia tras consumir carne roja, con síntomas 3-6 horas después. Detectado inicialmente en EE. UU., en México existen múltiples especies de garrapatas relacionadas, siendo posible identificar casos en Jalisco. Sin embargo, hay escasa investigación nacional y solo un artículo publicado sin confirmación mediante IgE específica. Esto motiva a investigar la prevalencia de síndrome Alfa-gal asociado a garrapatas en adultos del Hospital Civil de Guadalajara en 2024.

3. Objetivo general

Determinar la prevalencia de síndrome Alfa-gal en adultos que acuden al Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca.

4. Diseño

Transversal

5. Métodos

La población objeto de estudio está representada por los adultos que acuden al servicio de consulta externa del Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca en la ciudad de Guadalajara. La forma de selección será aleatoria. Se elaborará un cuestionario estructurado dirigido a conocer la hipersensibilidad a alimentos, así como antecedentes familiares y personales de enfermedad alérgica, además se incluirá el conocer el antecedente de picadura de garrapatas. Una vez elaborado el cuestionario se aplicará de manera aleatoria a los adultos que acuden a consulta externa del Hospital Civil, desde el área de cajas y consulta de primera vez, hasta las salas de espera de cada piso, (1-7), además del área de consulta de materno y edificio anexo.

6. Institución donde se va a implementar

Hospital Civil De Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00068

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |